

6. EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA OU AUDITORIA

DOI: 10.5281/zenodo.17966652

GERENCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ESTÁGIO EM AUDITORIA E REGULAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

Gleisse Licene Neves¹; Glenda Liege Neves¹; Lorena Queiroz de Almeida Tanaka¹; Adeliane Castro da Costa²; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Auditoria e Regulação em Saúde de Jataí, parte integrante do Complexo Regulador Municipal, é o setor técnico-administrativo que realiza o gerenciamento, a organização e o controle do acesso da população aos serviços de saúde disponíveis no município, sendo responsável por garantir a qualidade dos serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). As principais funções desse setor incluem a formalização e fiscalização de contratos com laboratórios prestadores, a organização de agendas de atendimento e o encaminhamento de pacientes ao estabelecimento de saúde que atenda às suas necessidades. **OBJETIVOS:** Apresentar as atividades realizadas durante o estágio em Auditoria e Regulação em Saúde. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência sobre o Estágio Curricular Supervisionado II em Saúde Pública desenvolvido durante o período de 18 de agosto a 29 de setembro, no setor de Auditoria e Regulação na SMS de Jataí. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A principal atividade realizada durante o estágio foi a conferência de relatórios quinzenais da produção ambulatorial feita pelos três laboratórios contratados pela Prefeitura Municipal, sendo: AB+ Prime, Renovare e Plena Clínica Médica, Laboratório e Imagem. O processo de conferência consistiu em analisar e comparar os relatórios disponibilizados pelos prestadores com os pedidos médicos, verificando se os exames realizados correspondiam às solicitações feitas durante o atendimento do paciente nas UBSs ou na UPA. Ademais, foram elaborados pareceres sobre exames que não são custeados pelo SUS, como a calprotectina fecal e a pesquisa para hemocromatose hereditária, informando ao paciente que o procedimento não poderia ser feito por via administrativa. Também foram redigidos documentos de dispensa para exames que, apesar de não serem contemplados pelos contratos com os laboratórios, são realizados pelo SUS. Nesse caso, comunicava-se ao paciente e solicitava-se o orçamento aos laboratórios para a realização do procedimento. Por fim, eram redigidas respostas a demandas de ouvidorias, fornecendo esclarecimentos aos usuários quanto à liberação de laudos de biópsias. **CONCLUSÃO:** O estágio em Auditoria e Regulação em Saúde permite aos estudantes de Biomedicina a vivência prática sobre os processos de gestão, controle e regulação no âmbito do SUS. A atuação biomédica permite a aplicação do conhecimento técnico na análise de exames laboratoriais, contribuindo para a tomada de decisões eficazes em saúde pública.

Descritores: Gestão; Serviços; SUS.